

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА КАК НОВАЯ ФОРМА ИННОВАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

А. Р. Инятов

к.э.н., доцент кафедры экономики Каракалпакского государственного университета имени Бердаха. Республика Каракалпакстан, город Нукус

Аннотация. В настоящее время во многих развитых странах проводится внедрение цифровой экономики во все отрасли промышленности, разрабатываются и утверждаются целевые законодательные акты и программы, которые станут трамплином для развития цифровой экономики. В статье проанализировано влияние цифровой экономики на развитие Республики Узбекистан, перечислены целевые индикаторы на долгосрочную перспективу развития страны.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, информационно-коммуникационные технологии.

Annotatsiya. Hozirgi kunda ko'plab rivojlangan mamlatlarda raqamli iqtisodiyot sanoatning barcha tarmoqlariga joriy etilmoqda, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish trampliniga aylanadigan maqsadli qonun hujjatlari va dasturlar ishlab chiqilib, tasdiqlanmoqda. Maqolada raqamli iqtisodiyotning O'zbekiston Respublikasi rivojiga ta'siri tahlil qilinib, mamlakatni uzoq muddatli rivojlantirish bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar sanab o'tilgan.

Kalit so'zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari.

Abstract. Nowadays, in many developed countries, the digital economy is being introduced into all industries, target laws and programs are being developed and approved, which will become a springboard for the development of the digital economy. The article analyzes the impact of the digital economy on the development of the Republic of Uzbekistan, lists target indicators for the long-term development of the country.

Keywords: digital economy, digitalization, information and communication technologies.

В настоящее время во многих развитых странах проводится внедрение цифровизации во все отрасли промышленности, разрабатываются и утверждаются целевые законодательные акты и программы, которые станут трамплином для развития цифровой экономики. С помощью цифровой экономики откроются возможности для создания новых инновационных моделей производства, торговли, здравоохранения, образования, экономики и всего общества [1].

Цифровизация экономики страны приведёт к увеличению производительности, а следовательно, и конкурентоспособности рынка. Поэтому формирование и развитие цифровой экономики даст возможность для большого рывка в росте производительности труда.

В процессе становления цифровой экономики предпринимательская деятельность связана непосредственно с компетенциями самого предпринимателя, его способностями к обработке информации, ее пониманию и возможности извлечения максимальной прибыли. Несомненно, успешность бизнеса будет во многом определяться качеством

высокотехнологичной продукции, произведенной с помощью цифровых технологий. Не стоит, однако, забывать, что развитие цифровизации порождает определенные риски, связанные с реализацией новых инвестиционных инструментов, таких как народное кредитование (краудфайдинг), коллективное инвестирование (краудлейдинг) и др. В этой ситуации существенно возрастают системные предпринимательские риски, которые необходимо будет нивелировать с целью сохранения стабильности сегмента предпринимательства. На успешное развитие предприятий в условиях становления цифровой модели экономики влияют множество факторов. Основными негативными ограничениями, препятствующими динамичному росту предпринимательства в настоящий период времени являются, прежде всего, недостаточная компетентность руководителя организации, недостаточный опыт в управлении производством, поставками продукции, логистическими схемами и т.д.

Развитие цифровизации предполагает наличие и эффективное функционирование институтов, создающих условия и стимулирующих внедрение информационных технологий в различные сегменты экономики. Не секрет, что эффективно действующие институты формируют условия для экономического роста, а качественная институциональная среда является, по сути, императивом социально-экономического развития в целом. В настоящее время наиболее злободневная проблема связана с правовым регулированием процессов цифровизации, с легимитизацией новых финансовых инструментов, применяемых при коллективным финансировании и инвестировании.

Эксперты подтверждают, что цифровая экономика положит конец доминированию офисных клерков и прочих работников сферы нематериального труда и ознаменует появление новой социальной прослойки. Ключевым фактором цифровой трансформации в деятельности субъектов рынка является развитие цифровой культуры [4]. С развитием информационных технологий в мире появился термин цифролизация. Этот термин впервые употребил канадский ученый Дон Тапскотт в книге «Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта» в 1995 году [2]. В наши цифролизация охватила почти все сферы человечества. Она постепенно охватывает и экономику. Многие развитые страны на сегодняшний день оказывают большое влияние для развития цифровой экономики тем самым принимая новые законодательные акты и государственные программы, постепенно внедряя цифровизацию во все сферы экономики и создавая инфраструктуру для развития цифровой экономики. По определению Всемирного банка, в самом общем смысле, цифровая экономика представляет собой систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий.

На сегодняшний момент информационно-телекоммуникационные системы являются важным атрибутом человеческой жизнедеятельности. Стремительная эволюция информационно-коммуникационных технологий увеличивают возможность появления новой продукции, инновационных техники и технологий во всех секторах экономики страны [5]. Информационно-коммуникационные технологии в перспективе связано с развитием технологических вычислений, решением проблем сверхбольших данных (Big Data), разработкой новых аналитических инструментов (Next-Generation BI).

На основе проанализированной работы, можно сделать вывод, что целевыми индикаторами для дальнейшего развития информационно-телекоммуникационных систем на долгосрочную перспективу развития станут:

- становление современной инфраструктуры в области телекоммуникации и информатизации;
- обеспечение доступность инфраструктуры во все районы и уголки Республики Узбекистан;
- информатизация экономики Республики Узбекистан;
- повышение конкурентоспособности информационно-коммуникационных технологий;
- повышение уровня образования, качественное предоставление медицинских услуг, развитие науки, социальная защита на основе информационно-коммуникационных технологий [6].

В заключении следует отметить, что, в условиях развития ИКТ в Узбекистане было бы целесообразней использовать комбинированный подход или использовать разные подходы на разных стадиях цифровизации экономики Узбекистана.

Список литературы

1. Гуломова Н.Ф. Цифровая экономика как новая форма экономических отношений: формирование цифрового пространства в Узбекистане // “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журналі, 2018. № 2. С. 1-10.
2. Тапскотт Дон. Электронно-цифровое общество: Плюсы и минусы эпохи сетевого интеллекта - Киев: ITN Пресс, 1999.
3. Перпеляк А.И. Цифровая экономика: новые возможности для бизнеса // Научное сообщество студентов XXI столетия. Технические науки: сб. ст. по мат. ЛП междунар. студ. науч.-практ. конф. [Электронный ресурс], 2017. № 4 (51). Режим доступа: [https://sibac.info/archive/technic/4\(51\).pdf/](https://sibac.info/archive/technic/4(51).pdf/) (дата обращения: 28.05.2019).
4. Ходиев Б.Ю. Узбекистан: построение «цифровой экономики» // Российский внешнеэкономический вестник, 2017. № 12. С. 5-12.
5. Инятов А., Реймбаева З. «Эффективность управления ин-фраструктурой инновационной деятельности страны» Экономическое развитие России в условиях пандемии: анатомия самоизоляции, глобальный локдаун и онлайн-будущее: материалы Международной научно-практической конференции Кубанский государственный университет. – Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2021. – Т. 2. – 273 с.
6. Инятов, А. Р., & Реймбаева, З. (2021). Некоторые проблемы инновационного развития и конкурентоспособности экономики страны. Экономический рост: управление и организация (pp. 26-28).